

Tecnologia UAV revoluciona a gestão florestal nos Alpes Orientais

A gestão florestal é crucial para a manutenção de ecossistemas sustentáveis, particularmente em áreas florestais fragmentadas como a região de Friuli Venezia Giulia, em Itália. Um novo projeto GO-PRI.FOR.MAN está a utilizar Veículos Aéreos Não Tripulados (UAV) para mapear e monitorizar com precisão os volumes de floresta em crescimento. Esta abordagem inovadora está destinada a transformar as práticas de gestão florestal na região, melhorando a sustentabilidade e promovendo uma melhor colaboração entre os proprietários florestais.

O desafio da fragmentação florestal

Na Europa, a fragmentação florestal representa uma ameaça significativa para uma gestão eficaz, especialmente porque cerca de 60% das florestas são propriedade privada em pequenas parcelas com uma média de 12,7 hectares. Esta fragmentação é particularmente acentuada na Europa Oriental e do Sudeste, onde as parcelas podem ser tão pequenas como 1 hectare. A fragmentação complica a gestão e contribui para o abandono das terras, conduzindo a riscos acrescidos de incêndios florestais, inundações e diminuição do sequestro de carbono.

Uma abordagem colaborativa

O projeto Gestão Florestal Privada Partilhada nos Alpes Orientais (Pri.For.Man.) está a enfrentar estes desafios através da criação de um modelo cooperativo de gestão florestal. Ao integrar proprietários florestais privados, empresas de serviços e silvicultores, o projeto visa melhorar os serviços dos ecossistemas florestais, impulsionar as economias rurais

e apoiar a bioeconomia. Os UAV são uma ferramenta fundamental neste processo, fornecendo dados precisos sobre as condições das florestas para informar as decisões de gestão.

Aquisição de dados por UAV

Para captar dados de alta qualidade, foram utilizados UAVs WingtraOne Gen II equipados com câmaras SONY DSC-RX1RM2 RGB e módulos PPK para fazer o levantamento de uma área de 450 hectares. Os voos foram efectuados durante o periodom do ano em que as árvores mantêm as folhas, assegurando uma cobertura total da copa das árvores para um mapeamento preciso.

Os principais parâmetros de voo incluem:

- Altitude de voo: 120 metros
- Sobreposição longitudinal: 70%
- Sobreposição lateral: 84 %
- Duração do voo: 26 minutos por voo (3 voos no total).

O resultado foi um conjunto abrangente de imagens, utilizado para criar modelos 3D do terreno.

Figura 1 - Exemplo de voo automático efectuado numa das zonas

Processamento de dados fotogramétricos

Uma vez capturados, os dados do UAV foram processados utilizando o software Agisoft Metashape, gerando vários resultados importantes:

- Nuvens de pontos densos: Com uma densidade de 28.1 pontos/m²
- Modelo de Superfície Digital (DSM): Com uma resolução de 18.9 cm/pixel
- RGB Orthomosaico: Resolução de 1.68 cm/pixel.

Estes resultados fornecem informações pormenorizadas sobre a estrutura da floresta, auxiliando a cartografia de variáveis florestais, como a altura da copa e o volume do tronco em crescimento.

Inventário florestal e modelação

No terreno, foram medidas 15 parcelas circulares de inventário florestal em toda a área, cada uma com um raio de 13 metros. Utilizando um desenho de amostragem sistemático, foram recolhidos dados sobre as árvores e integrados com os dados do UAV para calcular o volume de material em crescimento (m³/ha). Esta abordagem híbrida, combinando Modelos Digitais de Terreno (DTMs) derivados de LiDAR com fotogrametria de UAV, resultou num

Figura 2 – Pormenores da nuvem de pontos fotogramétricos 3D

Digital Elevation Model

Fig. 5. Reconstructed digital elevation model.

Figure 3 – Modelo de Superfície Digital

Figure 4 – Modelo de Superfície Digital

Figure 5 - Localização dos Pontos de Campo

Modelo de Altura de Copa (CHM), proporcionando uma precisão ainda maior para a gestão florestal.

Modelação Preditiva de Variáveis Florestais

Ao extrair variáveis preditivas do CHM, foi desenvolvido um modelo de regressão linear multivariada para estimar o volume de stock florestal em crescimento em toda a área. O produto final, um mapa abrangente do volume do stock em crescimento, oferece uma ferramenta valiosa para a gestão sustentável da floresta. Para concluir, o projeto GO-PRI.FOR.MAN exemplifica o potencial da tecnologia UAV na revolução da gestão florestal.

Ao abordar os desafios da fragmentação florestal e promover estratégias de gestão partilhada, este projeto está a abrir caminho para ecossistemas florestais mais sustentáveis nos Alpes Orientais.

Esta abordagem baseada em UAV oferece um modelo interessante para outras regiões que enfrentam desafios semelhantes, demonstrando o poder da tecnologia para melhorar a gestão sustentável da terra e contribuir para objectivos ambientais mais amplos.

Este artigo do boletim informativo fornece uma visão geral de como os UAVs estão a remodelar a gestão florestal na região de Friuli Venezia Giulia, fornecendo soluções baseadas em dados para a sustentabilidade.

Figure 6 - Mapa de volume de stock florestal

Further information

[PRI.FOR.MAN](#)

Contacts

francesca.giannetti@unifi.it
bartolovic@cekom.hr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

